

Др Марија Амповска,*
Редовни професор,
Правни факултет,
Универзитет Гоце Делчев, Штип,
Република Северна Македонија

UDK: 366.546.2
004.8:61
347.51

DOI: 10.5281/zenodo.19630799

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРЕЛАЗАК ПРАГА ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПРОИЗВОД КОД ЗНАЧАЈНЕ МОДИФИКАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКЕ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

Ревидирана Директива о одговорности за производ (*revised Product Liability Directive/rPLD*) уводи кључну промену у пејзажу одговорности за здравствене раднике који користе вештачку интелигенцију. Док се постојећа истраживања често фокусирају на професионалне или регулаторне прагове, овај рад истиче критичну и недовољно истражену прекретницу: тренутак када интеракција здравственог радника са системом вештачке интелигенције представља значајну модификацију, чиме се он трансформише из корисника у де факто произвођача у складу са режимом објективне одговорности rPLD-а. Ослањајући се на претходни рад аутора о оквирима одговорности заснованим на праговима, овај рад испитује како rPLD редефинише „производ“ тако да укључује софтвер и системе вештачке интелигенције и проширује одговорност на свако физичко или правно лице које значајно модификује производ ван контроле произвођача. У клиничкој пракси, такве модификације могу се догодити кроз радње као што су занемаривање параметара безбедности, интегрисање неовлашћених компоненти или коришћење сертифициване вештачке интелигенције ван њене намене. Када ове радње промене основне вредности безбедности медицинског уређаја омогућеног вештачком интелигенцијом, здравствени радник (институција у којој ради) прелази праг одговорности за производ, што покреће објективну одговорност за било какву насталу штету. Анализа смешта овај праг унутар ширег регулаторног екосистема ЕУ како би се показало како одговорност постаје дистрибуирана и зависна од контекста. У раду се утврђава да rPLD не само да допуњује постојеће режиме засноване на кривици, већ ствара посе-

* marija.ampovska@ugd.edu.mk

бан, објективан пут одговорности који прерасподељује ризик на страну са највећим степеном контроле над коначном безбедносном конфигурацијом система вештачке интелигенције.

Кључне речи: Ревидирана Директива о одговорности за производ (rPLD), медицински AI системи, здравствени радници, модификација производа, објективна одговорност, штета, ризик, право вештачке интелигенције.

Marija Ampovska, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, Goce Delcev University, Shtip,
Republic of North Macedonia

Criteria for crossing the product liability threshold for a substantial modification of medical Artificial Intelligence

The revised Product Liability Directive (rPLD) introduces a key change in the liability landscape for healthcare professionals using Artificial Intelligence (AI) systems. While existing research often focuses on professional or regulatory thresholds, this paper highlights a critical and under-researched milestone: the point at which a healthcare professional's interaction with an AI system constitutes a substantial modification, transforming the healthcare professional from a user into a *de facto* producer under the rPLD's strict liability regime. Drawing on the authors' previous work on threshold-based liability frameworks, this paper examines how the rPLD redefines "product" to include AI software and systems and extends liability to any natural or legal person who significantly modifies a product beyond the control of the producer. In clinical practice, such modifications can occur through actions such as ignoring safety parameters, integrating unauthorized components, or using certified AI outside its intended purpose. When these actions change the fundamental safety values of an AI-enabled medical device, the healthcare professional (i.e. the institution where they work) crosses the threshold of product liability, triggering strict liability for any resulting damage. The analysis places this threshold within the broader EU regulatory ecosystem to demonstrate how liability becomes distributed and context-dependent. The paper argues that rPLD not only complements the existing fault-based regimes but also creates a distinct, strict liability pathway that redistributes risk to the party with the greatest degree of control over the final safety configuration of the AI system.

Keywords: revised Product Liability Directive, medical AI, healthcare professionals, substantial modification, strict liability, damage, risk, EU AI law.